

Questionário: Perfil do Aluno

Prezado(a) aluno: Este questionário tem por objetivo conhecer você.

Não serão identificados os participantes ou a escola, esta pesquisa foca no o estudo foca no aprendizado e conhecimento dos alunos sobre computação na EB.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Ao responder esta pesquisa, você concorda em permitir que os pesquisadores usem e divulguem as informações anônimas fornecidas conforme descrito abaixo.

1. Compreendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente.
2. Entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária.
3. Ao clicar no botão abaixo, dou consentimento.

* Indica uma pergunta obrigatória

Obrigada por participar da nossa pesquisa sobre o ensino do Pensamento Computacional na Educação Básica. Para nos ajudar a entender melhor o perfil dos alunos que estão participando, por favor, responda as perguntas abaixo.

1. Gênero *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não responder

2. Data de Nascimento

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

3. Qual ano escolar você está matriculado? *

Marcar apenas uma oval.

8º ano

9º ano

4. Você tem internet em casa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. Com que frequência você utiliza dispositivos eletrônicos (computadores, tablets, smartphones)? *

Marcar apenas uma oval.

Não uso

1 a 2 horas por dia

3 a 5 horas por dia

Mais de 5 horas por dia

6. Escolha as opções que melhor definem **seu uso/nível de conhecimento em Computação**. (Selecione quantas opções quiser) *

Marque todas que se aplicam.

- Sei usar ferramentas como editores de texto (Word), planilhas (Excel) e apresentações (PowerPoint)
- Uso para jogos
- Sei navegar na internet (sites, blogs, notícias, Google...)
- Uso redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, Youtube, TikTok, Kwai, Pinterest...)
- Sei/aprendi a programar
- Já fiz curso de informática

7. Já teve contato com programação ou outras atividades relacionadas ao pensamento computacional fora da escola? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não, somente na escola

8. Você se considera uma pessoa curiosa e que tem facilidade para resolver problemas? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei responder

9. Quais são suas disciplinas favoritas na escola? *

Marque todas que se aplicam.

- Matemática
- Geografia
- História
- Língua Portuguesa
- Ciências
- Educação Física
- Filosofia
- Inglês

10. Você tem interesse em aprender mais sobre programação e outras áreas da computação? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei

11. Você se sente confortável em resolver problemas desconhecidos e pensar nas suas soluções? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei responder

12. Você se considera uma pessoa colaborativa e que gosta de trabalhar em equipe? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei responder

13. Você acredita que aprendendo a programar isso irá te ajudar nas suas atividades do seu dia a dia? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei responder

14. Hábitos de lazer (por exemplo, quais são seus passatempos, o que você gosta de fazer em seu tempo livre) *

Muito obrigada por participar desta pesquisa. Sua colaboração vai contribuir para a melhoria no ensino na Educação Básica.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

